

ҚӘБИРСТАН АТАМАЛАРЫ ҚАРАҚАЛПАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ДҮНЬЯҒА КӨЗҚАРАСЫНЫҢ КӨРИНИСИ СЫПАТЫНДА

Курбанова З.И.

*Өзбекстан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлімі
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеу институты, Нөкис қаласы*

Қарақалпақ қәбирстанлары мәдени орталықтың әхмийетли бөлеги болып, әйемги дәстүрлер хәм ислам исенимлериниң өзине тән жыйнағы болып есапланады. Мархумлардың ең соңғы мөканы болған бул орынлар тек ғана өмирдиң физикалық тамамланыуы емес, ал өтмиш, бүгинги күн хәм келешекти байланыстырыушы, халықтың тарийхы, социаллық дүзилиси хәм руўхый қәдириятларын сәўлелендиретуғын орын болып есапланады. Қарақалпақларда қәбирстанлардың қәлиплесиў хәм хызмет етиў өзгешеликлерин изертлеу олардың дүньяға көзқарасын, туўысқанлық байланыслар системасын хәм ақырет ҳаққындағы түсиниклерин тереңирек түсиниўге мүмкиншилик береді.

Қәбирстан қарақалпақларда *қәбирстан*, *әўлийе*, *қойымшылық* атамалары менен белгиленеди. *Қәбирстан* атамасы арабша *قَبْرِ* қабрун - қәбир хәм парсы тилиндеги *ناتس* стан қосымтасынан келип шыққан болып, «ел» мәнисиндеги топонимлерди пайда етиўде қолланылады. *Әўлийе* атамасы араб тилиндеги *ءَأَيْلُوا* аәйләу – «Қудайдың жақын досты» сөзинен келип шыққан болып, рус тилинде «муқаддес» мәнисин аңлатады. *Қойымшылық* «қойыў» атамасынан алынған болып, аўдармасында «жайластырыў, қатлаў» мәнисин аңлатады хәм функцияны, ҳәрекетти аңлатыушы «шылық» сөзинен келип шыққан.

Қарақалпақларда қәбристанлар бәлентликлерде (таўлар, төбеликлер, әйемги қала қарабаханалары), жоллар қасында ямаса қойымшылықлар этирапында жайласқан [Есбергенов Х., 1963. - 226-229]. Қәбирстанларды бийикликте жайластырыў әмелияты тек ғана қарақалпақлар ушын емес, ал қазақ хәм қырғыз сыяқлы Орайлық Азияның басқа халықлары ушын да тән [Гродеков Н., 1889. -260], тәжиклер [Рахимов М., 1953. - 122, 123; Писарчик А., 1976. - 141, 142; Бабаева Н., 1993. - 75] хәм өзбеклер [Снесарев Г., 1972. - 176]. Бул болса аймақтағы этникалық топарлардың қәлиплесиўиндеги улыўма тарийхый басқышлар хәм олардың этномәдени жәқынлығынан дерек береді.

Бәлентликлерде қәбирстанлардың пайда болыуы жүдә әйемги дәстүр. Кубла Арал бойында этирапындағы жер бетинен көтерилген орынлардан исламға шекемги дәўирлерден баслап жерлеу орны сыпатында пайдаланылған. Археологлар хәм этнографлар тәрәпинен изертленген бир қатар қәбирстанлар белгили болып, олар таўларда, бийикликлерде хәм төбеликлерде, қала орынларында жайласқан. Аралбойы халқы ислам динине өткеннен кейин, этирапынан бийик жерлерде де мусылман некропиллери қәлиплеседи. Бурын зардуштийлик қәбирстанлары ийелеген айырым бийикликлер, енди болса мусылманлардың қәбирстанлары сыпатында жумыс ислеуин даўам еттирди. Олардың айырымлары хәзирги күнде де әмел етпекте (1-кестеге қараң).

Қарақалпақ қәбирстанларының көпшилиги әулийелердің, айрықша қәдірленген уламалардың, руу ағзаларының қәбирлері этирапында қәлиплескен. Көбинесе қәбирстанның аты оның кимнің қәбири этирапында пайда болғанлығы хаққында түсиник береді. Қәбирстанлардың атамалары бойынша қәбирлеринің этирапында қәбирстан пайда болған шахслардың бір неше категорияларын (реал ямаса әпсаналық) ажыратыу мүмкин:

- әулийелердің қәбирлері этирапында пайда болған қойымшылықтар (*Занги ата, Мушкүл кушот, Хәким ата, Қошқар ата, Пайғамбар қызы* хәм басқа.);
- суфизм уламаларының қәбирлері этирапында пайда болған қойымшылықтар (*Нурымбет ийишан*²², *Суўны баба*²³, *Дәрүиш ийишан баба, Қарақум ийишан, Сүйин ийиша* х.б.);
- диний уламалардың қәбирлері этирапында пайда болған қойымшылықтар (*Шайых Аббас баба, Шайымбет ахун, Муўса мақсым*²⁴);
- ата-баба қәбирлері этирапында пайда болған қойымшылықтар (*Убайдулла баба, Қабақлы ата* х.б.);
- қәўим тийкарын салыушы яки белгили қәўим үәкилиниң қәбирлері этирапында пайда болған қойымшылықтар (*Қатма хожа*²⁵, *Оймаўыт қойымшылығы*²⁶).

Буннан тысқары, руу атамасын көрсетиуши қәбирстанлардың атлары (*Қыят әулийе, Қара мойын, Қуйын* х.б.) ямаса қайсы миллетке тийисли екенлигин билдириушы *Қазақ әулийе, Кәрис әулийе, Орыс әулийе, Уралскийлер әулийеси*. Қәбирстанның аты арқалы қәбиринің этирапында қәбирстан пайда болған шахстың кәсиплик искерлигин билиу мүмкин (*Жүз басы әулийеси*²⁷, *Арыз аталық әулийе*²⁸, *Атамурат казы*²⁹, *Көниш әулийе*³⁰), сондай-ақ оның, мәселен бийикликте жайласыуы (*Порлытау қойымшылығы, Қаратау қойымшылығы*), тақырда (*Ийит қыры әулийе*), канал жанында (*Бегжәп қойымшылығы*), қумлықта (*Сарықум қойымшылығы*), қалаша ямаса қорған жанында (*Қырық жигит әулийе, Бағдат, Ийишан қала*). Гейде қойымшылық атамаларының тийкарында қойымшылықтың өзи ямаса орынның өзине тән өзгешеликтері жатады (*Гүмбезли*³¹, *Жыңғыл әулийе*³²).

²² Ийишан (ишан) – Орайлық Азияда хұрметли руўхый шахс, руўхый дослық басшысы хәм оның әўладларына берилетуғын атак.

²³ Баба – ата-баба.

²⁴ Мақсым – ийшанның баласы

²⁵ Хожа – қарақалпақ қәўимлеринің бири - Мухаммед пайғамбардың әўладлары ямаса дәслепки халифалардың аты

²⁶ *Оймаўыт* – Кенегес қәўимине киретуғын руў

²⁷ Жүзбасының қойымшылығы.

²⁸ Аталық қәбирстаны. *Аталық* – Хийўа ханлығында қарақалпақлардың ири руў бөлиминің руў ақсақалы. Аталықлар жақын жердеги қала орайларының хәкимлерине бойсындырылған.

²⁹ Атамурат судья

³⁰ Тери ийлеушилер қойымшылығы

³¹ Гүмбезли қойымшылық

³² Қазыўшылар қойымшылығы.

Атамасы	Жайласуы	Қойымшылық	ИШ	ОӘ	З	ХҰ	Мәнзил
Азизлер баба	төбелик	Азизлер баба					ҚР, Нөкіс районы
Ахун баба	төбелик	Ахун баба					ҚР, Шымбай районы
Бағдат	Қала орны	Бағдат					ҚР, Қараөзек районы
Бестөбе	төбелик	оссуарлық қойымшылық Ер Қосай ата					ҚР, Әмиұдәрья районы
Бограхан	Қала орны	Бограхан ата					ҚР, Қоңырат районы
Даұйтата	төбелик	Даұйт ата					ҚР, Қоңырат районы
Жумыртаұ	бәлентлик	Оразымбет баба Саламат баба					ҚР, Әмиұдәрья районы
Қырантаұ	бәлентлик	оссуарлық қойымшылық, Қалмақ әулие Имам ийшан, Бектемир ийшан					ҚР, Нөкіс районы
Қусхана	төбелик	Қусхана					ҚР, Нөкіс қаласы
Қусханатаұ	бәлентлик	оссуарлық қойымшылық Отеген мақсым					ҚР. Бозатаұ районы
Қызылжар	бәлентлик	Пайғамбар кызы, Карамолла					ҚР, Қоңырат районы
Миздахкан	төбелик	Мазлумхансулу					ҚР, Хожели районы
Наринжан	Қала орны	Наринжан баба					ҚР, Елликқала районы
Порлытаұ	бәлентлик	Қалмақ әулие Порлытаұ					ҚР. Бозатаұ районы
Султан баба	таұлар	Султан Увайс баба					ҚР. Беруний районы
Султануиздағ	таұлар	оссуарлық қойымшылық					ҚР. Бозатаұ районы

³³ ИШ - исламға шекемгі уақыт; ОӘ – орта әсірлер; З – заманагөйлік; ХҰ – хәзіргі уақыт; ҚР – Қарақалпақстан Республикасы

Төктаў	төбелик Қала орны	Төктаў					ҚР. Нөкіс районы
Топрак-кала	Қала орны	оссуарлық қойымшылық					ҚР. Елликқала районы
Топрак-кала Қоныраттағы	Қала орны	Досбатыр ийшан					ҚР. Қонырат районы

Қарақалпақ қәбирстанлары тек ғана жерленген орынлар емес, ал қарақалпақ халқының көп қырлы тарихы хәм руўхый қәдириятларын сәўлелендиретуғын әҳмийетли мәдений естеликлер болып есапланады. Олардың бийикликте өзгеше жайласқаны, атамаларының хәр қыйлылығы әсирлер даўамында қәлиплескен дәстүр хәм үрп-әдетлерге болған терең хұрметтен дерек береді. Бул некрополлерди изертлеў тек ғана қарақалпақлардың туўысқанлық байланыслар системасы хәм дүньяға көзқарасын емес, ал Орайлық Азияда жүз берген улыўма этномәдений процесслерди де жақсырақ түсиниўге мүмкиншилик береді.

ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Бабаева Н.С. Древние верования горных таджиков Южного Таджикистана в похоронно-поминальной обрядности (конец XIX – начало XX века). – Душанбе: Дониш, 1993. – с. 156.
2. Гродеков Н.И. Киргизы и каракиргизы Сыр-Дарьинской области. Юридический быт. Том. 1. – Ташкент: Типо-литография С.И. Лахтина, 1889. – с. 298.
3. Есбергенов Х. 1963. К вопросу об изживании религиозных представлений и обрядов у каракалпаков (на материале погребальной обрядности): Дис. ... канд. ист. наук. Институт этнографии АН СССР, Москва, 352 с.
4. Писарчик А.К. Смерть. Похороны // Таджики Каратегина и Дарваза. Ред. Кисляков Н., Писарчик А. Вып.3. – Душанбе: Дониш, 1976. – с. 118-164.
5. Рахимов М. Р. Обычай и обряды, связанные со смертью и похоронами у таджиков Кулябской области // Известия отдела общественных наук АН Таджикской ССР. Вып.3. 1953. – с. 107-130.
6. Снесарев Г.П. Люди и звери (Этнографические поиски в области культа животных // Советская этнография. 1972. № 1. – с. 166-177.